

TALABALARNING INTERNETDAN NOTO'G'RI FOYDALANISHI OQIBATIDA YUZAGA KELADIGAN PSIXOLOGIK MUAMMOLAR

*Fan va texnologiyalar universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti,
psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Qosimova Robiyaxon Komoljon qizi
Tel: +998930010719
E-pochta: qosimovarobiyaxon0211@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning internetdan noto'g'ri foydalanishi oqibatida yuzaga keladigan psixologik muammolar tahlil qilinadi va internetdan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: internet, stress, depressiya, emotsional bosim, qo'llab-quvvatlash, vaqtini nazorat qila olmaslik

Annotation: This article analyzes the psychological problems that arise due to students' misuse of the Internet and provides recommendations for effective use of the Internet.

Ключевые слова: интернет, стресс, депрессия, эмоциональное давление, поддержка, неспособность контролировать время.

Аннотация: В данной статье анализируются психологические проблемы, вызванные неправильным использованием Интернета студентами, и даются инструкции по эффективному использованию Интернета.

Keywords: internet, stress, depression, emotional pressure, support, inability to control time.

Kirish. Bugungi kunda internet zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda bu talabalar ta'lim olishi va muloqot doiralarini kengaytirishiga va kundalik turmushni yengillashtirishga yordam bermoqda. Biroq internetdan noto'g'ri foydalanish oqibatida psixologik muamollarga olib kelmoqda. Bunday holatlar virtual hayotga haddan tashqari kirib ketgan yoshlar orasida ko'p uchramoqda. Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik hayotdagi muloqot ko'nikmalarini zaiflashtirmoqda bu esa ijtimoiy muloqot yetshmovchiligiga olib keladi va o'ziga bo'lgan bahoning tushishi va diqqatning pasayishi, uyqusizlik, stress, dipressiya holatlari tobora kengayib bormoqda. Internetda doimiy ravishda haddan tashqari ko'p ma'lumotlarni qabul qilish, va bu ma'lumotlar uchun vaqtni behuda sarflashi va vaqtinchalik dafamin garmoni ishlab chiqariladi va diqqat va xotira pasayadi bunday zararli ma'lumotlarni ko'p ko'rish va eshtish oqibatida talabalarda dangasalik, uyqusizlik, motivatsiyaning pasayishi va ilm olishga qiziqish pasayadi. Ortiqcha ma'limotlarni ko'p qabul qilish orqali ruhiy charchoq va stress holatlari kuzatiladi. Akademik samaradorlikning pasayishi. Internetdan ortiqcha foydalanish talabalar diqqatini tarqatib, ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini pasaytiradi. Ayniqsa: Ma'lumotlarni tahlil qilish va eslab qolish qobiliyati zaiflashadi imtihonlarga tayyorgarlik sifati pasayadi, vaqtni noto'g'ri taqsimlash natijasida uyqu rejimi buziladi. Talabalar ijtimoiy tarmoqlarda uzoq vaqt o'tkazishi yoki internet orqali ortiqcha ma'lumot qabul qilishi ularning fikrlash qobiliyatini susaytirib, ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Stress va ruhiy charchoq internetdan doimiy foydalanish natijasida miya ortiqcha yuklama ostida qoladi. Bu quyidagi muammolarga olib keladi: O'rganilgan axborotni qayta ishlash qiyinlashadi, tashvish va xavotir kuchayadi. Ruhiy charchoq va motivatsiyaning yo'qolishi kuzatiladi.

Psixologik muammolar va ularni oldini olish: Internet qaramligi va psixologik muammolar

internet qaramligi bugungi kunda ruhiy buzilishlardan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. Internetdan haddan tashqari foydalanish quyidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin: diqqat va xotira buzilishi – ortiqcha ma'lumot miyaga og'irlik qiladi va diqqatni jamlash qiyinlashadi; Dafamin ta'siri–doimiy yangiliklar va ijtimoiy tarmoqlardagi notifikatsiyalar vaqtinchalik zavq beradi, lekin uzoq muddatda odat tusiga kirib, motivatsiyani pasaytiradi; depressiyya va tashvish– internetda ortiqcha vaqt o'tkazish real hayotdagi muammolarni hal qilish o'rniga ularni unutish istagini kuchaytiradi, bu esa uzoq muddatli depressiv holatga olib kelishi mumkin.

Psixologik muammolarni oldini olish yo'llari internet qaramligini kamaytirish va psixologik muammolarning oldini olish uchun quyidagi choralar tavsiya etiladi: 1.Vaqtini boshqarish – internetdan foydalanish vaqtini aniq belgilash va cheklash; 2. Jismoniy faollikni oshirish – sport bilan shug'ullanish va tashqi muhit bilan ko'proq aloqa qilish; 3. Ijtimoiy muloqotni rivojlantirish – real hayotda do'stlar va oila bilan muloqot qilish;4. Ruhiy sog'liqni saqlash – meditatsiya va nafas mashqlarini bajarish orqali stressni kamaytirish. talabalar vaqtini nazorat qilishi va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanishni nazorat qilishi kerak. Ruhiy salomatlikni yaxshilash uchun meditatsiya,nafas olish mashqlari,jismoniy faoliyatni oshirish muhimdir. Ijtimoiy muloqot doirasini kengaytirish , notiqlik san'atini rivojlantirish va uyqu rejimini tartibga solish talabalar psixologik holatini yaxshilashda muhim ro'l o'ynaydi.

Internet qaramligi va uning belgilari:

Internet qaramligi bu shaxsning internetdan nazoratsiz foydalanishi natijasida turli psixologik va jismoniy muammolarning kelib chiqishiga olib keladigan holatdir. Internet qaramligi ko'pincha quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi:

- O'quvchining internetda o'tkazadigan vaqtini nazorat qila olmasligi;
- Haqiqiy hayotdagi ijtimoiy munosabatlarning internet orqali o'rnini bosishga intilish;
- Internetdan uzoqda bo'lishda bezovtalik yoki asabiylashish;
- Uyqu rejimining buzilishi va sog'liq muammolarining yuzaga kelishi.

Psixologik omillar:

•Yolg'izlik va ijtimoiy ajralish. O'quvchilar ko'pincha o'zlarini real hayotdagi ijtimoiy munosabatlardan uzoqlashgan yoki yolg'iz his qilishadi. Internet ular uchun "qochish" vositasi sifatida namoyon bo'ladi va bu qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin.

•Stress va emotsional bosim. Maktabdagi akademik talablar va jamiyatdagi boshqa bosimlar tufayli o'quvchilar stressga tushib, internetni bu stressdan qutulish vositasi sifatida ko'rishadi. Buning natijasida ular vaqt o'tishi bilan virtual dunyoga tobora ko'proq qaram bo'lib qolishlari mumkin

Pedagogik yondashuvlar:

➤ Ma'lumotli va ongli foydalanishni targ'ib qilish. O'qituvchilar va ota-onalar o'quvchilarga internetning ijobiy va salbiy tomonlarini tushuntirib, uning samarali foydalanish yo'llarini o'rgatishlari zarur. Bu jarayonda internetdan maqsadli va cheklangan vaqtda foydalanish qoidalari ishlab chiqilishi mumkin.

➤ Psixologik qo'llab-quvvatlash va treninglar. O'quvchilarga internet qaramligi haqida tushuncha berish va uni bartaraf etish uchun maxsus psixologik treninglar tashkil etish muhim. Bu treninglar o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak.

➤ O'qituvchi va ota-ona hamkorligi. O'qituvchilar va ota-onalar o'quvchilarning internetdan foydalanish jarayonini birgalikda nazorat qilishlari zarur. Bu jarayonda doimiy muloqot va qo'llab-quvvatlash asosida harakat qilish muhimdir.

Xulosa: Internet zamonaviy hayotda muhim rol o'ynasada bu psixologik muamollarni keltirib chiqarmoqda. Internetdan foydalanishning psixologik oqibatlarini to'g'ri tushunish va unga qarshi samarali choralar ko'rish talabalarning ruhiy va jismoniy salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Internetdan samarali foydalanish talabalar uchun juda muhimdir. Vaqtni boshqarish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni cheklash, jismoniy faoliyat va meditatsiya kabi amallar psixologik salomatlikni saqlashga yordam beradi. Vaqtni boshqarish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni cheklash, jismoniy faoliyat, meditatsiya kabi amallar psixologik salomatlikni saqlashga yordam beradi. Shuningdek, ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, uyquni tartibga solish va motivatsiyani oshirish talabalar uchun juda muhimdir. Internetdan oqilona foydalanish talabalarning ruhiy salomatligini saqlashda muhim ro'l o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muminov D. (2021). Internet qaramligining ijtimoiy-psixologik jihatlari. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Karimova M. (2022). Raqamli texnologiyalar va psixologik muammolar. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
3. Hasanov O. (2020). Raqamli texnologiyalar va yoshlarning ruhiy salomatligi. Toshkent: Akademnashr.
4. To'xtasinov N. (2019). Yoshlarning internetdan foydalanish madaniyati. Samarqand: Yoshlar nashriyoti.